

**Развитие совместного института как новой модели
интеллектуальной мобильности специалистов путем применения
институционального моделирования**

Исмадияров Яшин Уткирович,

доктор педагогических наук, профессор, директор научно-исследовательского института «GRI Tadqiqot instituti»

Рахиммирзаев Санжар Ботурович,

кандидат психологических наук, и.о. доцента кафедры психологии Факультета социальных наук Национального университета Узбекистана им. М. Улугбека

Набиуллина Луиза Махмудовна,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Магистратуры и научных исследований», университета Пучон в городе Ташкент

Матназарова Мехрибон Бахтияровна,

доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, начальник отдела науки и инновации филиала РГПУ им. А.И.Герцена в городе Ташкент

Бегатов Жахангир Мухаммаджонович,

кандидат технических наук, доцент, декан факультета «Инженерных систем», Совместного Белорусско-Узбекского Межотраслевого института прикладных технических квалификаций

Ismadiyarov Yashin Utkirovich,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Director of the Scientific Research Institute "GRI Tadqiqot instituti"

Sanzhar Boturovich Rakhimirzaev,

Candidate of Psychological Sciences, Acting Associate Professor of the Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, M. Ulugbek National University of Uzbekistan

Nabiullina Luiza Makhmudovna,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of "Magistracy and Scientific Research", Puchon University in Tashkent

Matnazarova Mehribon Bakhtiyarovna,

Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences, Head of the Department of Science and Innovation of the branch of the Herzen State Pedagogical University in Tashkent

Begatov Zhahangir Mukhammadzhonovich,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Engineering Systems, Joint Belarusian-Uzbek Interdisciplinary Institute of Applied Technical Qualifications

Мощная трансформация экономики, которую в настоящий период переживает Узбекистан, стимулирует спрос на высококвалифицированных специалистов для обеспечения устойчивого и динамичного развития Нового Узбекистана. В целях совершенствования подготовки высококвалифицированных инженерно-технических кадров для отраслей экономики республики, расширения международного сотрудничества в области высшего образования, а также в соответствии со стратегическими планами развития Республики Узбекистан в Постановлением Президента Республики Узбекистан №4524 от 20 ноября 2019 г. был создан СБУМИПТК.

Проектирование концепции развития БУМИПТК в первую очередь, основано трансформацией функций высшего образования, где на первое место выходят разностороннее личностное и профессиональное развитие, реализация образования на протяжении всей жизни, обеспечение прогресса общества и экономики за счёт производства инноваций и развития человеческого капитала, опережающее саморазвитие образования (интеграция с практикой, производством, социальной сферой, поиск новых способов обучения, воспитания и развития).

В ряду основных характеристик, определяющих концепцию развития БУМИПТК, нами рассматриваются:

миссия – смыслообразующее ядро, предназначение института в современном обществе;

организационная структура – совокупность органов управления и подразделений, а также связей между ними;

образовательные программы различного уровня и вида;

научные исследования и разработки, участие преподавателей, сотрудников и студентов в исследовательской и инновационной деятельности;

тесная связь с бизнесом, учёт требований работодателей при подготовке студентов;

индивидуальные учебные планы, самоуправление;

корпоративная культура – нормы поведения, которые определяют деятельность всех студентов, преподавателей и сотрудников, отношения между ними.

Благоприятными факторами развития института и его выпускников будут выступать:

высокая концентрация талантов (среди профессорско-преподавательского состава и студентов);

значительные материально-финансовые ресурсы, обеспечивающие условия для создания эффективной образовательной учебной среды и проведения передовых исследований;

особенности управления, поощряющие развитие лидерских качеств, стратегическое видение, инновации и гибкость.

В перспективе возможность реализации профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала для работы в институте, позволит создать систему непрерывной профессиональной подготовки, необходимой для:

развития компетенций сотрудников;

трансляции внутри институтских ценностей, правил и стандартов;

управления корпоративными знаниями и инновациями;

создания среды, благоприятной для развития и реализации инициатив сотрудников, включая неформальные «сообщества практиков», площадки для общения, базы данных; поддержки стратегии развития БУМИПТК.

Сетевой центр профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала (из Беларуси и Узбекистана), будет способствовать усилению академической мобильности преподавателей и студентов, разработке и реализации совместных научных, образовательных и социальных проектов.

Следующей ступенью развития Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций как новой государственной модели интеллектуальной мобильности специалистов может стать виртуальный институт по модели «Университет 4.0», для которого будет сделан акцент на создание цифрового аналога, включая:

электронные образовательные ресурсы (интерактивные цифровые учебники и лаборатории с обратной связью, тренажёры на основе искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности);

электронный документооборот, создание единых баз данных студентов, преподавателей, курсов;

электронные портфолио сотрудников и студентов (представление информации о сотрудниках и студентах вуза) и др.

Это предполагает интеграцию образования, науки и бизнеса на основе цифровых (в том числе дистанционных) технологий, персонализацию образования, развитие личностного потенциала, творческого потенциала каждого студента, преподавателя и сотрудника.

При создании инновационной образовательной среды университета необходимо учесть:

специфику деятельности технического университета: создание образовательной модели, ориентированной на опережающую подготовку специалистов высокого уровня, формирование программ с учетом научно-технического прогресса и накопленного теоретического знания, необходимого для будущей профессиональной деятельности;

парадигму современного технического образования: переход от технократического типа мышления к антропоцентрическому, цель которого – сформировать индивидуальность человека, научить его мыслить, рефлексировать над собой и окружающим миром;

ключевую роль воспитания патриотизма, ответственности, традиционных ценностей;

различные концепции повышения экономической эффективности высшей школы;

необходимость создания соответствующей системы оценки направлений развития и выработки стратегии долгосрочных целей института.

При построении системы менеджмента качества (далее – СМК) целесообразно использование процессного подхода для повышения результативности в управлении функционировании организации. В модели СМК, основанной на процессном подходе, на входе – требования потребителей и других заинтересованных сторон, на выходе – их удовлетворенность. Создание рациональной организационно-управленческой структуры института для стимулирования его инновационной деятельности следует проводить в виде итерационного процесса, предполагающего возможность уточнения структуры в ходе её проектирования.

Критериями эффективности стратегии развития выступают:

соответствие целям развития общества и образования; наращивание внутреннего и внешнего потенциала; достижение баланса стратегических интересов института и его подразделений; уровень развития корпоративной культуры;

степень обеспечения качества образования и уровень конкурентоспособности выпускников; уровень развития социального партнерства и степень гармонизации интересов групп влияния;

соответствие классической концепции образовательного менеджмента.

Таким образом, СБУМИПТК – высшее образовательное учреждение, реализующее свою деятельность в рамках модели Университет 4.0, ключевой элемент создания хаба международных образовательных программ в Центральной Азии. Уникальный центр интернационализации ВО и интеллектуальной мобильности на основе международных образовательных платформ. Институт – генератор воспитательного потенциала дружбы, гражданской ответственности, взаимовыгодного сотрудничества у студенческой молодежи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Артамонова Ю.Д., Демчук А.Л., Караваева Е.В. Совместные образовательные программы вузов: состояние, проблемы, перспективы. - М.: КДУ, 2011. - 56 с.
2. Бурковская, М.А. Программа развития современного общества «Индустрия 4.0» и актуальные требования к компетенциям выпускников технических вузов / М.А. Бурковская, Л.И. Кленина // Вестн. МГОУ. Сер.: Пед. – 2018. – № 2. – С. 8–15.
3. Бьюзен, Т. Интеллект-карты. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. – 208 с.
4. Волкова, Л. М. Институциональный репозиторий: автоматизация научно-исследовательской деятельности университета / Л.М. Волкова, А.С. Креймер // Инновации в науке / Сб. ст. по материалам XXX междунар. науч.-практик. конф. №2 (27). Часть 1. – Новосибирск: «СибАК», 2014. – С. 82-89.
5. Ганчеренок И.И., Н.М, Саиджалалова С.М. Белорусско-Узбекский ВУЗ как эффективный механизм интеграционных процессов//Современные проблемы логистики, экономики, управления в эпоху глобальных вызовов: сборник материалов II Международной заочной научной конференции. – Астрахань, Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2023. – С.19-26.
6. Ганчерёнок, И.И. Совместное научное руководство аспирантами как механизм интеллектуальной мобильности / И.И. Ганчерёнок, Н.М. А.И. Зверева, Д. Рузманов // Образование XXI века: инновации, состояние и перспективы развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Семей, 27-28 октября 2022 г. / Alikhan Vokeikhan University; редкол.: А.К. Кайшатаева [и др.]. – Семей: ABU, 2022. – С. 31-35.
7. Гладкова И.В. Интеллектуальная мобильность в глобальном мире. // Дискурс-Пи, - 2015. - №.12. - С. 19-23.
8. Исмадияров Я.У., Агзамова Е.Ю., Рахиммирзаев С.Б., Матназарова Б.М. Методы и технологии обработки психологических данных. Учебное пособие, 2023. - 72с.